

IQTISODIYOT VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYA

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 03 Nashr: 07 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8907

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ

Аҳмедова Зулайхо Шарофаддин қизи

Магистрант Ташкентского государственного экономического университета

Аннотация: В данной статье рассматриваются перспективы развития электронной коммерции в условиях цифровой экономики. Приводятся мнения о методах развития электронной коммерции, а также о взаимоотношениях и конкуренции стран в сфере электронной коммерции. Кроме того, представлена информация о роли и значении электронной коммерции в нашей стране, а также об этапах ее развития.

Ключевые слова: Цифровая экономика, электронная коммерция, онлайн-аукцион, электронный документ, электронное сообщение, рынок, товар, цифровая стоимость.

Введение: Электронная коммерция - это организация торговых операций через Интернет. Примером электронной коммерции является eBay, крупнейший в мире онлайн-аукцион и магазин. В Узбекистане примером является сайт электронной коммерции Vibo Marketplace.

Основные принципы электронной коммерции:

- свобода ведения предпринимательской деятельности в сфере электронной коммерции;
- Добровольное заключение договоров в сфере электронной коммерции;
- равенство условий для участия в электронной коммерции;
- защита прав и законных интересов субъектов электронной коммерции;
- обеспечение надлежащего уровня качества товаров (работ, услуг);
- открытость и прозрачность процессов в электронной коммерции;
- обеспечение информационной безопасности в электронной коммерции.

Соглашение в электронной торговле не может быть признано недействительным только на том основании, что оно было заключено с использованием информационных систем.

Участник электронной коммерции имеет следующие права:

- размещение оферты (предложения) на информационных ресурсах, функционирующих в целях электронной коммерции;
- продажа или получение товаров (работ, услуг) путем заключения договоров в электронной торговле;
- передача электронных документов и электронных сообщений информационным посредникам для хранения.

Литературный анализ и методология.

Термин «Электронная коммерция» появился практически сразу после появления компьютера в 1950-1960-х годах. Одним из первых применений стал обмен информацией между

различными службами для заказа транспортных билетов и подготовки рейсов. В 1961 году Леонард Клейнрок из Массачусетского технологического института разработал теорию пакетной коммутации для передачи данных.

Внешнеэкономическая деятельность практически всех стран мира успела выйти за рамки традиционных торговых отношений. Благодаря развитию электронной коммерции и появлению торговых онлайн-площадок необходимость в личных встречах отпала. Приобрести любой товар даже рядовой потребитель может дистанционно, не выходя из дома. Это значит, что вы можете не только совершать покупки в своем городе или стране, но и заказывать и доставлять товары из других стран.

Использование электронной коммерции и рыночных площадок позволяет снизить операционные издержки и служит каналом сбыта, соединяющим поставщиков и покупателей по всему миру. Значение электронной коммерции для бизнеса сегодня трудно переоценить: она позволяет компаниям лучше понять нужды потребителей и вывести товары и услуги на глобальный рынок. В настоящее время около 12 % мировой торговли потребительскими товарами осуществляется через международную электронную коммерцию, и эта цифра постоянно растет. Как отметила в своем исследовании Европейская комиссия, онлайн-платформы играют ведущую роль в создании «цифровой стоимости», которая будет стимулировать будущий экономический рост в ЕС и во всем мире.

Международная статистика электронной коммерции:

- В мире насчитывается более 26 миллионов сайтов электронной коммерции, и их число растет с каждым днем;
- Только в США насчитывается более 9,5 млн сайтов электронной коммерции, и их число растет с каждым днем.
- В 2021 году объем розничных продаж электронной коммерции в мире составит около 4,9 триллиона долларов США.
- Продажи мобильной электронной коммерции достигнут 3,56 триллиона долларов в 2021 году, что на 15,2 % больше, чем в прошлом году.
- В 2021 году число цифровых покупателей составит 2,14 миллиарда человек. Это 27,6 % от 7,74-миллиардного населения планеты.

10 крупнейших рынков электронной коммерции в мире к концу 2023 года:

1. Китай

Taobao, Alibaba.com и Tmall, три подразделения электронной коммерции группы Alibaba, доминируют на крупнейшем рынке электронной коммерции в мире, которым является Китай. Китай также является одним из самых быстрорастущих рынков электронной коммерции с ежегодным темпом роста 21 %.

Годовой объем онлайн-продаж: \$ 2,78 трлн.

Доля электронной коммерции в общем объеме розничных продаж: 52 %.

2. Соединенные Штаты

В настоящее время Америка является вторым по величине рынком электронной коммерции, доминируя на нем уже более десяти лет. В США наблюдается значительное развитие

электронной коммерции во всех отраслях, возглавляемое гигантами электронной коммерции Amazon и eBay, и в основном они являются центром инновационных тенденций в электронной коммерции.

Годовой объем онлайн-продаж: 843 миллиарда долларов

Доля электронной коммерции в общем объеме розничных продаж: 19 %.

3. Великобритания

Несмотря на свои небольшие размеры, Соединенное Королевство занимает третье место в этом списке и является значительным участником электронной коммерции. Тремя ведущими сайтами электронной коммерции в Великобритании являются Asos, eBay UK и Amazon UK. На электронную коммерцию приходится один из самых больших процентов от общего объема розничных продаж в Великобритании.

Годовой объем онлайн-продаж: \$ 169 млрд.

Доля электронной коммерции в общем объеме розничных продаж: 4,8 %.

4. Япония

Япония занимает четвертое место в списке крупнейших мировых игроков в сфере m-commerce (мобильной коммерции, которая, очевидно, является будущим электронной коммерции). Ведущая японская платформа электронной коммерции Rakuten за несколько лет приобрела ряд международных сайтов электронной коммерции, в том числе Play.com в Великобритании.

Годовой объем онлайн-продаж: 144 миллиарда долларов

Доля электронной коммерции в общем объеме розничных продаж: 3 %.

5. Южная Корея

Южная Корея, обладающая самым быстрым беспроводным интернетом, занимает пятое место в этом списке. Южная Корея - один из ведущих рынков m-коммерции. Два крупнейших онлайн-ритейлера в стране - Gmarket и Coupang.

Годовой объем онлайн-продаж: 120 миллиардов долларов

Доля электронной коммерции в общем объеме розничных продаж: 2,5 %.

В Азии расположены три из пяти крупнейших рынков электронной коммерции. По данным eMarketer, на Азиатско-Тихоокеанский регион приходится 62,6 % мировой электронной коммерции.

6. Германия

Вторым по величине рынком электронной коммерции в Европе является Германия. На немецком рынке Amazon также является значимым игроком.

Годовой объем онлайн-продаж: 101,5 миллиарда долларов

Доля электронной коммерции в общем объеме розничных продаж: 2,1 %.

7. Франция

Благодаря таким отечественным конкурентам, как Cdiscount и Veepee, французский рынок электронной коммерции занимает шестое место в мире. Однако Amazon вытеснил региональные компании и занял лидирующие позиции во Франции, как и на других значимых европейских рынках электронной коммерции.

Годовой объем онлайн-продаж: 80 миллиардов долларов

Доля электронной коммерции в общем объеме розничных продаж: 1,6 %

8. Индия

Индия - один из самых быстрорастущих рынков электронной коммерции. По прогнозам eMarketer, в 2021 году рост цифровых продаж в Индии составит 27 % благодаря тому, что все больше магазинов начнут делать покупки онлайн.

Годовой объем онлайн-продаж: 67,5 миллиарда долларов

Доля электронной коммерции в общем объеме розничных продаж: 1,4 %.

9. Канада

Канада имеет значительный рынок электронной коммерции, но практически не имеет конкурентов. В секторе электронной коммерции страны, естественно, доминирует Amazon, за которым следует Walmart. Учитывая потенциал Канады как рынка электронной коммерции, международные компании также борются за свою долю.

Годовой объем онлайн-продаж: 44 миллиарда долларов

Доля электронной коммерции в общем объеме розничных продаж: 1,3 %.

10. Испания

В испанском секторе электронной коммерции доминируют три крупные корпорации. По данным EcommerceDB, 30 % всех онлайн-продаж в Испании приходится на Amazon, El Corte Ingles и PcComponentes.

Годовой объем онлайн-продаж: 37 миллиардов долларов

Доля электронной коммерции в общем объеме розничных продаж: 0,72 %

Средний коэффициент конверсии для предприятий электронной коммерции составил 1,53 %. 69,57 % корзин на торговых площадках оказываются брошенными.

Результаты

Анализ состояния электронной коммерции в Узбекистане

В недавно опубликованном аналитическом отчете Департамента международной торговли Министерства торговли США об электронной коммерции в Республике Узбекистан отмечается следующее:

Международная статистическая база данных предоставила следующие данные по электронной коммерции в Узбекистане: В 2020 году доходы сегмента электронной коммерции в стране составили 481,3 млн долларов США, на долю которого пришлось 68% всех цифровых доходов страны. Остальные 32 % приходятся на цифровые медиа, электронные услуги и электронные путешествия. В 2020 году расходы на цифровые технологии в Узбекистане составили 1,2 % от потребительских расходов на душу населения

по сравнению со средним показателем в 3,1 % в Азии. Ожидается, что к 2025 году доходы от электронной коммерции будут расти на 6,3 % в год. Люди совершали покупки в Интернете в основном в сфере моды (32 %) и электроники (31 %), далее следуют продукты питания и предметы личной гигиены (14 %), игрушки, хобби и предметы домашнего обихода (11,5 %), мебель и бытовая техника (11 %).

Индустрия электронной коммерции в Узбекистане находится на ранней стадии развития. По состоянию на январь 2022 года в стране с населением 35,5 млн человек насчитывалось 27,2 млн пользователей интернета, из них 25,3 млн пользователей мобильного интернета и 3,2 млн пользователей фиксированного широкополосного интернета. Пропускная способность международных каналов передачи данных составляла 1800 Гбит/с, а к концу 2022 года она должна увеличиться до 3200 Гбит/с. Страна инвестирует в телекоммуникационную инфраструктуру, но, согласно международному индексу скорости интернета Speedtest.net, занимает 138-е место по мобильному интернету со скоростью загрузки 13,78 Мбит/с и загрузки 6,83 Мбит/с и только 118-е место в стране. По скорости фиксированного широкополосного доступа он занял 86-е место из 174 стран со скоростью загрузки 40,16 Мбит/с и загрузки 37,92 Мбит/с. Для развития электронной коммерции правительство ввело ставку налога на доходы от онлайн-торговли в размере всего 2 %, в то время как для традиционного бизнеса она установлена на уровне 4 %. Законодательство Узбекистана разрешает онлайн-продажу лекарств и медицинского оборудования, а также использование электронных квитанций и счетов-фактур в качестве законного подтверждения оплаты товаров и услуг. В 2019 году Центральный банк Узбекистана подписал меморандум о взаимопонимании с Visa по развитию инфраструктуры для цифровых платежей, а многие банки предоставили платежное программное обеспечение и услуги сайтам электронной коммерции для облегчения обработки онлайн-платежей. В целях увеличения количества IT-специалистов в области электронной коммерции в 2018 году в Ташкентском университете информационных технологий имени Мухаммада аль-Хорезми был открыт факультет электронной коммерции.

Заключение

Для оценки возможностей развития электронной коммерции большое значение имеет не только подключение к Интернету и техническая оснащенность организаций современными компьютерами, но и наличие сайта и адреса электронной почты. Персональный сайт организации значительно расширяет возможности взаимодействия участников электронных экономических отношений. Разместив на нем всю информацию об организации, можно оперативно принимать заказы.

Согласно проведенному анализу, сейчас большинство онлайн-покупок в нашей стране совершается в местных магазинах. Основной страной для онлайн-покупателей в Республике Узбекистан является Китайская Народная Республика. Таким образом, показатели по привлечению населения и организаций в среду электронной коммерции, выходу на зарубежные рынки и работе с иностранными партнерами пока недостаточны.

Однако увеличение доли информационно-коммуникационных технологий и доходов от электронной коммерции в валовом внутреннем продукте (ВВП) нашей страны - один из актуальных вопросов современности. Хорошо, что количество интернет-магазинов растет и покупатели адаптируются к этому. Но требуется более комплексное изучение системы с точки зрения сравнительного анализа. Таким образом, будет выявлен ряд предложений.

Список использованной литературы:

1. U. Sharifxodjayev, Z. Hakimov. Interaktiv va raqamli marketing. O'quv qo'llanma.– T.: Iqtisodiyot. 2019. –271 b
2. Abdukhaliyeva L.T. Internet Marketing. – T.: Economics, 2019. 265 p.
3. Ergashxodjaeva Sh.Dj., Samadov A.N., Alimxodjayeva N.E., Sharipov I.B. Marketing kommunikatsiyasi. O'quv qo'llanma. – T.: Iqtisodiyot, 2019. –418 b.
4. Ergashkhodzhaeva Sh.J., Samadov A.N., Alimkhodzhaeva N.E., Sharipov I.B. Marketing communications. Toolkit. – T.: Economics, 2019. – 418 p.
5. Gary Armstrong, Philip Kotler, Michael Harker, Ross Bernnan. Marketing an introduction. England, 2016, Paperback: 720 pages, Pearson.
6. Nabijonov O., Shavkatova Sh., Sattorova S. (2022). THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE STRATEGY FOR MINIMIZING PRODUCTION COSTS AT ENTERPRISES. Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences, 2(7), 27–29. retrieved from <https://in-academy.uz/index.php/EJLFAS/article/view/1918>
7. Nabijonov Otabek Ganievich and Sh. A. Kholbutaeva (2022). THE ROLE OF CONSULTING IN A MODERN MARKET ECONOMY. Central Asian Academic Journal of Scientific Research, 2 (2), 5-8.
8. Холикова Рухсора Санжаровна и Бахтиеров Ахмадбек Феруз-оглу. (2023). ИТОГИ электронной ТОРГОВЛИ, СОЗДАНИЕ УСКОРЯЮЩЕЙСЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ. *Зона электронной конференции*, 40-43. Извлечено из <http://econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/1876>
9. Бахтиеров, А. (2022). Торгово-экономические показатели с помощью цифровой экономики. *Gospodarka i Innowacje.*, 24, 720-726.
10. Бахтиеров, А. (2023). ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ СИСТЕМЫ ОТКРЫТОГО РЫНКА Для РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН. *Решение социальных проблем в управлении и экономике*, 2(8), 9-11.